

ХОЛЕЦИСТЭКТОМИЯДАН КЕЙИН АЛКОГОЛСИЗ ЁҒЛИ ЖИГАР КАСАЛЛИГИНИ ЛАБОРАТОР ВА ИНСТРУМЕНТАЛ БАҲОЛАШНИНГ ЗАМОНАВИЙ ЖИҲАТЛАРИ.

Махмудова Л.И., Хожиев Б.Б

Абу Али ибн Сино номидаги Бухоро Давлат тиббиёт институти

Долзарблиги.

Сўнгги йилларда алкогольсиз ёғли жигар касаллиги (АЁЖК) гепатобилиар тизим патологиялари орасида кенг тарқалган касалликлардан бирига айланди. Айниқса, холецистэктомиядан кейин модда алмашинуви бузилишлари ва сафро айланишининг ўзгариши жигарда стеатоз ривожланиш хавфини оширади. Шу сабабли, касалликни эрта аниқлашда замонавий лаборатор ва инструментал баҳолаш усуллари кўллаш муҳим аҳамият касб этади.

Тадқиқот мақсади.

Холецистэктомиядан кейин алкогольсиз ёғли жигар касаллигини аниқлашда лаборатор ва инструментал диагностика усуллари самарадорлигини баҳолаш.

Материал ва усуллар.

Тадқиқотда холецистэктомиа амалиёти ўтказилган беморлар клиник, лаборатор ва инструментал текширувдан ўтказилди. Биокимёвий таҳлилларда АЛТ, АСТ, билирубин, триглицеридлар, холестерин, НОМА-IR индекси ва атерогенлик коэффициенти баҳоланди. Инструментал текширув сифатида жигарнинг ультратовуш текшируви ва эластография усуллари қўлланилди.

Натижалар.

Тадқиқотга холецистэктомиядан кейин кузатувда бўлган 68 нафар бемор жалб қилинди. Уларнинг 72,1%ида тана вазни индекси ошганлиги ва метаболик синдром белгилари аниқланди. Биокимёвий таҳлилларда беморларнинг 64,7%ида АЛТ ва 58,8%ида АСТ кўрсаткичларининг меъёрдан юқори эканлиги кузатилди. Триглицеридлар миқдори ўртача $2,4 \pm 0,3$ ммоль/л, умумий холестерин эса $6,1 \pm 0,4$ ммоль/л ни ташкил қилди. НОМА-IR индекси $3,9 \pm 0,5$ бўлиб, инсулинорезистентлик ривожланганлигини кўрсатди. Ультратовуш текширувида беморларнинг 70,5%ида жигар эхогенлигининг диффуз ошиши ва гепатомегалия белгилари аниқланди. Эластография натижаларига кўра, 47,0% беморда F1–F2 даражали фиброз, 11,7% ҳолатда эса дастлабки F3 даражали фиброз белгилари қайд этилди. Жигарда стеатоз даражаси юқори бўлган беморларда трансaminaзалар ва липид спектри кўрсаткичлари ишончли равишда юқори эканлиги аниқланди ($p < 0,05$). Олинган натижалар холецистэктомиядан кейин метаболик бузилишлар фонида алкогольсиз ёғли жигар касаллиги ривожланиш хавфи ортишини ва замонавий лаборатор ҳамда инструментал усуллар эрта диагностикада муҳим аҳамиятга эга эканлигини кўрсатди.

Хулоса.

Холецистэктомиядан кейин АЁЖКни баҳолашда лаборатор ва инструментал диагностика усулларининг комплекс қўлланилиши юқори диагностик аҳамиятга эга. Айниқса, эластография ва биокимёвий маркерлар касалликнинг эрта босқичларини аниқлаш ҳамда жигарда фиброз ривожланишини баҳолашда самарали усул ҳисобланади.

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Anna Liu, Sukhman Brar, Kate McKenzie, Melanie Beaton, Heather Lapier, Irene Hramiak, Mayur Brahmania, Tamara Spaic, Kristin K Clemens, OR24-01 Characteristics Of Patients With Type 1 Or 2 Diabetes And Non-alcoholic Fatty Liver Disease: A Retrospective Cohort Study// Journal of the Endocrine Society. – 2023 – Т.7. – №.1. – С.114-672.
2. Arab, J. P., Arrese, M., & Trauner, M. Recent insights into the pathogenesis of nonalcoholic fatty liver disease// Annual Review of Pathology: Mechanisms of Disease. – 2018 – Т.13. – С.321-350.
3. Awad, E. A., Ali-Eldin, Z. A., Allam, A. S., & Mahmoud, M. I. (2024). Diagnostic role of Non-Invasive risk scores in prediction of simple steatosis versus// Non-Alcoholic steatohepatitis. QJM: An International Journal of Medicine. – 2024 – Т.117 – №.1.– С.270-307.
4. Badmus, O. O., Hinds Jr, T. D., & Stec, D. E. (2023). Mechanisms linking metabolic-associated fatty liver disease (MAFLD) to cardiovascular disease// Current hypertension reports.– 2023 – Т.25 – №.8 – С.151-162.
5. Barrera F. et al. The Janus of a disease: Diabetes and metabolic dysfunction-associated fatty liver disease//Annals of Hepatology. – 2024. – Т. 29. – №.4. – С. 101-501.
6. Bence, K. K., & Birnbaum, M. J. (2021). Metabolic drivers of non-alcoholic fatty liver disease// Molecular metabolism – 2021 – №.50. – С.101-143.
7. Boushehri YG, Meymanatabadi Z, Tanha AE, Azami P, Alaei M, Alamdari AA, Momtazi H, Moezzi ND, Habibzadeh A, Khanmohammadi S. Association of triglyceride glucose-body mass index (TyG-BMI) with metabolic dysfunction-associated steatotic liver disease: A systematic review and meta-analysis// – 2025 – Т.4. – №.20(8). – С.324-483.
8. Bovolini A, Garcia J, Andrade MA, Duarte JA. Metabolic Syndrome Pathophysiology and Predisposing Factors. Int J Sports Med. – 2021– Т.42.– №.3. – С.199-214.
9. Budd, J., & Cusi, K. Nonalcoholic fatty liver disease: what does the primary care physician need to know// The American Journal of Medicine. – 2020 – Т.133. –№.5. – С.536-543.
10. Byrne C D, Patel J, Scorletti E, Targher G. Tests for diagnosing and monitoring non-alcoholic fatty liver disease in adults *BMJ*. – 2018 – Т.362. С.27-34.

11. Castera, L. Diagnosis of non-alcoholic fatty liver disease/non-alcoholic steatohepatitis: non-invasive tests are enough// *Liver International* – 2018 –№.38. –С. 67-70.
12. Chakravarthy, M. V., Neuschwander-Tetri, B. A. (2020). The metabolic basis of nonalcoholic steatohepatitis// *Endocrinology, diabetes & metabolism.* – 2020 – Т.3. – №.4. – С.112.